

DER VORTEIL DER VERWENDUNG FORTSCHRITTLICHER MODERNER TECHNOLOGIEN IM USBEKISCHEN SPRACHUNTERRICHT

Khushanov ist der Sohn von Alisher Aydin

Staatliches Pädagogisches Institut Nukus, benannt nach Ajiniyaz

Student der 4 Kurse der Fakultät für Türkische Sprachen

*Forschungsberater: **Buranova Shokhista Mengliboevna***

Kandidatin für Pädagogische Wissenschaften, außerordentliche Professorin

Zusammenfassung: In diesem Artikel wird der Zweck der Verwendung moderner Technologien und ihre Vorteile beim Unterrichten der usbekischen Sprache im Fremdsprachenunterricht (Russisch, Karakalpak usw.) diskutiert.

Schlüsselwörter: Technologie, Bildung, usbekische Sprache, Synonym, „SWOT-Analyse“-Methode.

Anmerkung: V dannoy state rassmatrivayutsya ispolzovanie sovremennyx tekhnologii, tsel ispolzovaniya i ego preimushchestva pri obuchenii uzbekskomu yazyku na urokax inostrannyx yazykov (Russisch, Karakalpaksky...).

Schlüsselwörter: Technologie, Bildung, usbekische Sprache, Synonym, Methode "SWOT-Analyse".

Es ist bekannt, dass im Zuge der heutigen Globalisierung, der Reform des Weiterbildungssystems, der Neuordnung des Aus- und Weiterbildungsprozesses auf der Grundlage neuer Bildungsstandards ein besonderes Augenmerk auf die Tätigkeit des Lehrers und seine pädagogischen Fähigkeiten gelegt wird.

Die perfekte Organisation des Unterrichts in der Weiterbildung ist die primäre Aufgabe des Schülerf. Auf hohem Niveau abgeschlossene Lektionen bleiben den Schülern lange in Erinnerung und wirken sich nachhaltig auf die Bildung ihres Glaubens, ihrer Überzeugungen und Weltanschauungen aus. Aus diesem Grund sind zu Beginn des Unterrichts das wissenschaftliche Niveau des Lehrers, seine Einstellung zu seiner Aufgabe, seine Begeisterung für das Coaching junger Menschen und seine pädagogischen Fähigkeiten bekannt. Die Qualität des Unterrichts bestimmt auch die Note des Naturwissenschaftslehrers.

Bei der Beherrschung der Lehrkunst ist der vom Lehrer organisierte Unterricht neben der Vermittlung von tiefem Wissen der Entwicklung eines unabhängigen Usbekistans, dem Vertrauen in die Zukunft, dem, wozu die Intelligenz und die Arbeit unseres Volkes fähig sind, würdig Bürger der Gesellschaft und dient als Spiegel dessen, was es braucht, um Lehrer zu werden.

In der heutigen Bildung fallen oft die Begriffe moderner Unterricht, Unterrichtsprojekt, Fremdtechnik: "Was für ein Unterricht ist ein moderner Unterricht?" die Frage stellt sich natürlich. "Der moderne Unterricht ist so, dass der Lehrer die vorhandenen Möglichkeiten des Schülers geschickt nutzt, sein intellektuelles Potenzial nutzt und seine Entwicklung sicherstellt. Und der Student wiederum assimiliert Wissen tief und bewegt sich in Richtung spiritueller Reife“, schreibt Professor J.G. Yoldashev, Doktor der Pädagogischen Wissenschaften.

Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, dass der Unterricht die wichtigste Organisationsform des Unterrichts ist und dass es sich um eine didaktische Veranstaltung

handelt, die in einer strengen Ordnung mit einer bestimmten Anzahl von regulären Schülern organisiert und auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist.

Der Begriff „Design“ wird in der methodischen Literatur und Praxis häufig verwendet. Sie ist mit der Entwicklung von Fachunterricht, einzelnen Fächern, integrierten akademischen Fächern, Bildungsaktivitäten oder Fächerkomplexen verbunden und hilft bei der Schaffung von technologischen pädagogischen Objekten, einschließlich pädagogischer Prozesse.

Basierend auf den entworfenen pädagogischen Prozessen gibt es Ideen, die allmählich zu einem positiven Ergebnis führen, das auf den Gesetzen der Bildung professioneller Qualitäten einer Person basiert.

Heutzutage werden Problemunterricht, Schritt-für-Schritt-Bildung geistiger Aktivitäten, Computer-Bildungstechnologie, modulare Unterrichtstechnologie usw. weit verbreitet eingesetzt und bilden die Grundlage für die Gestaltung des pädagogischen Prozesses.

Bei der Durchführung eines nicht traditionellen Unterrichts wird die Hauptaufmerksamkeit auf die Persönlichkeit des Schülers gelegt, und dies bedeutet, eine komprimierte und vereinfachte Sicht auf die Ereignisse und Prozesse zu schaffen, die im realen Leben und in der Gesellschaft im Klassenzimmer und in ihnen stattfinden, Schüler erhalten Bildung durch persönliche Teilnahme und Aktivität, wird als Methode angesehen.

Es ist notwendig, dem Kind so etwas zu geben, dass es heute und jetzt nicht ohne es leben kann und dass es auch nach vielen Jahren immer auf das schauen wird, was es weiß.

Es gibt Fälle, in denen viele Methoden und Techniken während des Unterrichts unangemessen herumgeworfen werden.

Die Wahl der Unterrichtsmethoden hängt von dem Problem ab, das der Lehrer im Unterricht lösen möchten. Wenn zum Beispiel dieselben Methoden verwendet werden, um neues Material zu präsentieren, wird die zweite Methode verwendet, um es zu verstärken, und andere Methoden werden verwendet, um das Thema zusammenzufassen.

Es ist sehr wichtig, sorgfältig zu überlegen und in verschiedenen Phasen des Unterrichts effektive Methoden anzuwenden.

Was muss getan werden, um es mit neuen Elementen anzureichern, die das Interesse der Schüler am Unterricht steigern und den Anforderungen des aktuellen Unterrichtsprozesses gerecht werden?

Das moderne Bildungssystem erfordert nicht nur die Beherrschung des von der Menschheit entdeckten Wissens, sondern auch die Vertrautheit mit den Problemen, die die Gesellschaft lösen muss und an denen die Schüler von heute teilnehmen sollten. Solche Themen können die Ausbeutung des Weltraums, die Nutzung der Atomenergie für friedliche Zwecke, die Umwandlung von Wüsten in fruchtbares Land und Gärten, die Intensivierung der Landwirtschaft usw. umfassen.

Es kann gesagt werden, dass aufgrund der Einführung der besten Praktiken entwickelter ausländischer Länder die Debatten über den Unterschied zwischen dem Wesen der Methodik, die den Bildungsprozess unseres Landes für mehr als ein Jahrhundert dominierte, und dem Wesen des neuen Konzepts von Technologie sind noch im Gange. Der Beweis unserer Meinung ist, dass Case Study, Bildungsprojekt, Syncway, Bumerang, Konzeptanalyse, Venn-Diagramm mal als Methode, mal als Technologie, mal als Strategie, mal als Organisator interpretiert werden. Bei der Probeerprobung des integrierten

Curriculums für allgemeinbildende Schulen und weiterführende Sonderpädagogik wurden Begriffe wie Methode, Methode und Organisator unterschiedslos in den Kalender-Fachplänen erwähnt. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, die Bedeutung von Begriffen wie Technik, Strategie und Veranstalter zu klären.

Technologie ist ein Prozess, der von jedem Spezialisten durchgeführt wird, um das beabsichtigte Ziel zu erreichen, und ist eine Sammlung von Verarbeitung, zustandsverändernder Kunst, Fähigkeiten, Kompetenzen und Methoden. (V. P. Shepel)

Fokussiert man sich auf die Definition, wird deutlich, dass Technik Methoden beinhaltet, also Methoden Bestandteil von Technik sind. Und die Methode wird als Gesamtheit von Wegen und Methoden betrachtet, um ein bestimmtes Bildungsziel zu erreichen.

Pädagogische Wissenschaftler haben die folgenden Bildungstechnologien identifiziert:

Problemunterrichtstechnologie.

Verkörpernte Bildungstechnologie.

Modul Bildungstechnik.

Entwicklungspädagogische Technologie.

Differenzierte Bildungstechnologie.

Aktive Lerntechnologie.

Spieltechnologien.

Unter Beteiligung einer oder mehrerer dieser Technologien kann eine spezifische Unterrichtsstunde gestaltet werden.

Dabei ist besonders auf die Differenzierung von Methodik und Technologie zu achten. "Methodik: "Auf welche Weise kann das geforderte Ergebnis im Studium erreicht werden?" Wenn Technologie die Frage beantwortet: "Wie kann sie garantiert werden?" wirft die Frage auf.

Begriffe, die in der Literatur unterschiedlich interpretiert werden, müssen geregelt werden. Ist Clustering eine Methode oder eine Strategie? Sind "Entscheidungsbaummethode" und "Entscheidungsfindungstechnologie" gleichwertig? „Zick-Zack“-Strategie oder -Methode? Was ist mit einem Venn-Diagramm? Strategie einfügen...

Obwohl pädagogische Technologien auf dem Vormarsch sind, wird beobachtet, dass die Begriffe Methode, Technologie, Strategie und Organisator unterschiedslos verwendet werden.

Wir denken BBB, T-Plot, Cinquain, Boomerang, Perceptual Map, It's Ours, Intellectual Ring, Blitz Survey, Reverse Test, Shuffle data", "Cluster", "Chain", "Find the error", "Concept analysis", "Brainstorming", "Wer ist einfallsreich", "Baum des Wissens", "FSMU", "Veen-Diagramm", "Arbeiten in Gruppen", "Reisen", "SWOT", "Schneesturm", "Zinama-zina" usw. als getrennte Methoden der interaktiven Methode angesehen werden, „BBB“, „T“-Diagramm, „Boomerang“, „Wahrnehmungskarte“, „Bilden Sie einen Satz nach dem Muster“, „Klassifizieren Sie die Sammlung“, „Cluster“, „Konzeptanalyse“, „Wissensbaum“, „Veen Diagramm", "Zinama-zina" usw., wenn sie in Form von Tabellen aufbereitet und im Unterricht verwendet werden, können sie Organisatoren sein. In diesem Fall sollten sie keine Methode, sondern auch ein Mittel der Erziehung sein.

STRATEGIE bedeutet Kunst. In anderen Bereichen als dem Militär, beispielsweise

in der Pädagogik, kann es als Synonym für Technik verwendet werden.

Um die Schaffung einer methodischen Unterstützung der Wissenschaft zu beschleunigen, ist es unserer Meinung nach zunächst wichtig, die oben aufgeführten Begriffe und Konzepte zu klären.

Es ist bekannt, dass es in der Philosophie eine Regel gibt, dass jeder allgemeine Begriff aus einer Menge einzelner Teilbegriffe zusammengesetzt ist. Bei der Organisation von Schüleraktivitäten im muttersprachlichen Unterricht gehen wir von der gleichen Regel aus. Durch das Beobachten von Sprachphänomenen, die in bestimmte Teile unterteilt sind, und durch Vergleichen eines von ihnen mit einem anderen, gelangt der Schüler zu allgemeinen Definitionen, Regeln und Schlussfolgerungen. Die Philosophie betrachtet Denken und Entwicklung im Einklang. Die großen enzyklopädischen Wissenschaftler des Ostens (Umar Khayyam, Abu Rayhan Beruni, Abu Nasr Farabi, Abu Ali ibn Sina usw.) betrachten Entwicklung als ein Produkt des Denkens.

Wenn das Sprachmaterial vom Schüler durch kreatives Denken erworben wird, wird es als Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten von praktischer Bedeutung angesehen.

Es sollte nicht vergessen werden, dass die notwendigen Fähigkeiten wie das Verstehen der Natur von Sprachphänomenen, das Erkennen von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen ihnen und die Nutzung der Möglichkeiten der Sprache in der Sprachaktivität durch kreatives Denken realisiert werden.

"SWOT-Analyse"-Methode

S – (strength) – Stärken

W – (weakness) – schwache, schwache Seiten

O – (opportunitu) – Möglichkeiten

T - (tnreat) - Hindernisse

Führen Sie in dieser Tabelle die Stärken und Schwächen des Einsatzes pädagogischer Technologien im Unterricht, interne Chancen und externe Gefahren auf, die den Einsatz pädagogischer Technologien im Unterricht verhindern.

SYNETICS-MODELL

Wir haben versucht, in unserer Arbeit fortgeschrittene Auslandserfahrungen zu nutzen, um den Schülern eine Ausbildung auf Weltniveau zu bieten. Methoden des Muttersprachenunterrichts im Sprachunterricht: Basierend auf dem Synektik-Modell wurden Aufgaben für die Vermittlung traditioneller und nicht-traditioneller Unterrichtsmethoden entwickelt. Diese Methode hilft den Schülern, die Elemente des Problems auszudrücken, das Hauptziel der Kreativität zu unterscheiden und nach verschiedenen Versionen der Lösung von Aufgaben unterschiedlicher Art zu suchen. Die Methode wurde 1960 in den USA von U. Gordon entwickelt.

Synektik ist ein Modell des kreativen Denkens, bei dem es um die Untersuchung von Phänomenen und Objekten geht, die im Verhältnis zueinander unterschiedlich aussehen. Sein Hauptwerkzeug ist eine Analogie oder Metapher, und dieses Modell ermöglicht es, in kleinen Gruppen kreative Lösungen für ein Problem zu finden. Auf diese Weise werden neue Informationen gewonnen, Motivation für eine neue Lösung geschaffen, verschiedene Ursachen des Problems entdeckt. Diese Methode hilft ihren Anwendern, aus verschiedenen „Mustern“, die im Gehirn existieren, auszubrechen und auch abstrakte Konzepte zu verstehen. Das Synektik-Modell kann von Vertretern aller Altersgruppen und Bereiche verwendet werden, die von traditionellen Modellen

gelangweilt sind.

Synectics ist ein Unterrichtsmodell, das die Kreativität der Schüler aktiviert, indem es die Schüler ermutigt, alte Ideen mit mehreren Ereignissen auf neue Weise zu verbinden. Obwohl einige Schüler kreativer sind als andere, kann das Synektik-Modell in jedem Schüler einen „kreativen Denker“ wecken. Bei diesem Modell geht es nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern metaphorisch zu erklären, was wir wissen. Dieses Modell ist normalerweise "Es ist eine große Brainstorming-Party!" (große Brainstorming-Nacht) wird durch Erklären erklärt und hilft den Schülern, sich neues Wissen auf kreative und unterhaltsame Weise in kleinen Gruppen oder individuell anzueignen.

Vorteile des Modells:

- tiefgründiges Denken;
- aus alten Dingen eine neue Perspektive schaffen können;
- Dialoger.

Form der Umsetzung des Modells:

1. Direkte Analogie (Direkte Analogie) – der Lehrer setzt ein bestimmtes Konzept mit einem anderen Konzept gleich ("Lernen ist ein Zirkus") und die Schüler werden gebeten, die charakteristischen Merkmale dieser beiden Konzepte zu erklären und die Verbindung zwischen diesen beiden Konzepten zu ähnlichen Aspekten zu identifizieren .

2. Persönliche Analogien (Personal Analogy) - einige Schüler streiten darüber. In ihnen werden die Gedanken über das Objekt und sein Analogon ausgedrückt. („Lernen – ich fühle mich manchmal gemieden und sehr unbeachtet.“ Zirkus – „Ich bin aufgeregt, weil ich das Leben der Party bin!“ „Ich bin glücklich, weil ich das Leben dieser Nacht bin.“ Auch Diskussionen im Klassenzimmer sind in diesem Prozess hilfreich.

3. Analoger Kontrast – Die Schüler vergleichen und kontrastieren ein bestimmtes Objekt und sein Analogon. Im Vergleichsprozess äußern die Studierenden ihre unterschiedlichen kreativen und abweichenden Meinungen. ("Lernen ist nicht wie ein Zirkus, weil es nicht immer unterhaltsam und spannend ist!")

4. Neue Analogie (Neue Analogie) – Die Schüler versuchen einzeln oder in Gruppen, ihre eigenen neuen Analogien zu erstellen. Dies ist die letzte Phase des Modells, in der die Schüler ihre Modelle präsentieren. Dadurch erscheint in ihnen ein neues Analogon. ("Lernen ist wie eine Schachtel Pralinen." - Lernen ist wie eine Schachtel Pralinen).

Zweck der Arbeit: Synektisches Modell des kreativen Denkens. Anwendung des Synektik-Modells im Unterrichtsverlauf. Förderung des kreativen Denkens bei Schülern durch die Verwendung dieses Modells. Problemstellung: Der Zuhörer muss die im Praktikum gestellten Aufgaben lösen, analysieren und das Ergebnis erhalten.

Aufgabe. Das als spezifisches Objekt genommene Konzept und sein Analogon werden anhand eines synektischen Modells analysiert.

Daher arbeiten die Pädagogen unserer Zeit in einer Zeit, in der sich Lebensweise, Verhalten, Kleidung, Verhalten der Schüler und ihrer selbst und vor allem ihre Einstellung zur Bildung nicht an den Maßstäben früherer Perioden messen lassen auf der Ebene. Reformen im gesellschaftlichen Leben zeigen sich im Bildungsbereich. Basierend auf dem Strom von Innovationen, die in das System eindringen, prognostizieren unsere Wissenschaftler, dass die gedächtnisbasierte Bildung in einigen Jahrzehnten aufgegeben wird und die Bildung in Zukunft auf Gadgets und Internettechnologien basieren wird.

Unter solchen Bedingungen wird die aktive Entwicklung von Kindererziehungsdiensten in den nächsten 10-15 Jahren wahrscheinlich die sogenannte außersystemische Bildung grenzenlos machen, ein Dienst wie Online-Pädagogik wird erscheinen, unabhängig davon, ob es sich um Lehrbücher handelt sechs oder sechzig Jahre alt. Es ist schwer vorstellbar, dass neue Probleme und Probleme vor der Unterrichtsmethodik entstehen, wenn wir die Tatsache berücksichtigen, dass sie auf der Grundlage der Bedürfnisse eines bestimmten Schülers strukturiert ist, in dem es Bilder gibt, Texte, Bilder, Aufgaben und Materialien im Zusammenhang mit Bildung.

Die Wissenschaft und Technik unserer Zeit und die darin vorhandenen Innovationen erfordern ihre intensive Einbeziehung in die Unterrichtsinhalte, wodurch die Grundlage für die Bildung modernen Wissens der Schüler geschaffen wird.

VERWEISE

1. Das Gesetz der Republik Usbekistan „Über Bildung“ // Perfekte Generation – die Grundlage der Entwicklung Usbekistans. - T.: Sharq, 1997. - S. 20-29.
2. "Nationales Personalausbildungsprogramm" der Republik Usbekistan // Eine perfekte Generation ist die Grundlage der Entwicklung Usbekistans. - T.: Sharq, 1997.
3. Begimkulov U.S.H. Wissenschaftstheoretische Grundlagen zur Einführung moderner Informationstechnologien in der pädagogischen Bildung. - T.: "Fan"-Verlag, 2007. - S. 144.
4. Bozorova S. Die Essenz der Lehrtechnologie im Bildungssystem // Kontinuierliche Bildung. - Taschkent, 2006. Nr. 2. - S. 20, S. 22.